

РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ ФИЛОСОВСКОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА

Бозорова Нигора Хакимовна

Преподаватель кафедры русского языка и литеатуры

Бухарского государственного университета

Муртазоева Нилуфар

Магистр 1 курса Бухарского государственного университета

Аннотация: Понятие «философско-интеллектуальная лирика» входит в научный оборот в связи с развитием поэзии (поэзии вообще), ростом взглядов на поэзию. В литературоведении существует традиция классификации лирических жанров по объему и содержанию. В различных источниках в данной области используются такие термины, как «интимная лирика», «ландшафтная лирика», «гражданская лирика», «философская лирика», «политическая лирика», «интеллектуальная лирика», и их особенности приведены в более подробном обзоре.

Ключевые слова: философская лирика, интеллект, жизненная деталь, оптимизм, событийный лиризм, лирический персонаж, проблематика.

В некоторых источниках по теории литературы говорится, что лирика делится на следующие 5 видов: 1) медитативная лирика; 2) повествовательная (повествовательная) событийная лирика; 3) описательная (описательная) лирика; 4) лирические персонажи; 5) образная (образная) и знаковая (знаковая) лирика. В свою очередь, подчеркивается условность этих классификаций, поскольку эти явления питаются друг от друга, при этом некоторые черты одного переходят в той или иной степени в другой. В некоторых источниках его делят на такие виды, как «эмоциональная лирика», «мысленная лирика», «изобразительная лирика», «описательная лирика». Есть те, кто делит его на лиризм социально-публицистический, лиризм интимный, лиризм символический, лиризм событийный и лиризм юмористический. Некоторые литературоведы рекомендуют делить лиризм на медитативную лиризм, описательную лиризм, характерную лиризм и описательную лиризм. Есть и те, кто не поддерживает такое разделение лирики. Ту же мысль мы находим в некоторых книгах по литературе. Насколько это было возможно, такие взгляды были изучены и на них были даны ответы в исследовании. В литературе периода независимости предлагается разделить лирику по поэтическим жанрам на лиризм аутопсихологический (лиризм медитативный и лиризм интеллектуальный как его проявления), исполнительский лиризм,

описательный лиризм, событийный лиризм. В русской литературе мы встречаем такие термины, как «философская лирика», «поэзия мысли», «интеллектуальная лирика», «научная поэзия. Хотя Павловский отмечает отсутствие четкого и достаточно обоснованного определения термина «философская поэзия», он утверждает, что в литературоведении и литературном потреблении философскую поэзию часто смешивают с научной или интеллектуальной поэзией. С 1960-х годов в узбекской поэзии наметилась подлинная философская лирика. Он также не отрицает, что эта лирика в определенной степени существует на более ранних стадиях. О. Шарафиддинов в книге «Время – Сердце – Поэзия» пишет: Я не думаю, что это правильно. Истинная интеллектуальность видится в глубине и оригинальности размышлений о жизни. Углубление интеллекта ведет к росту философского лиризма в поэзии, к разрастанию резких обобщений». Критик рассматривает интеллектуальность как один из факторов, порождающих философию. Другими словами, причиной этих взаимозависимых явлений является интеллект, а следствием — философия. Острые обобщения, на которые намекает критик, можно назвать осью философско-интеллектуальной поэзии. То есть в таких стихах интеллект или философия даются в виде обобщения, резкого обобщения. Философско-интеллектуальная поэзия – это особый вид лирики по содержанию (проблематике), который формируется путем наблюдения за вечными проблемами взаимоотношений мироздания и человека, таких как судьба, жизнь, любовь, смерть, на основе глубоких знаний. При этом эстетическое наслаждение, которое обычно связано с эмоциональным восприятием, происходит через психическое восприятие. Философско-интеллектуальная поэзия возникает на стыке художественного и научного мышления. Каковы факторы формирования философско-интеллектуальной лирики? Мы считаем, что это в основном связано со следующими факторами: 1) взаимосвязь времени и человека (в том числе творческой личности) в процессе глобализации; 2) социально-экономические кризисы; 3) научно-технический прогресс и культурное обновление; 4) события, показывающие признаки духовного упадка; 5) повышение позиций философско-научного мировоззрения; 6) изменения в психике творца (поэта), изменения поэтического мышления; 7) усиление индивидуальности в художественном восприятии и творческом переустройстве жизни; 8) Возрастание значения информации и знаний в духовном мире человека...

...Конечно, этот список факторов может быть дополнен или изменен. В исследовании эти факторы более подробно рассматриваются на примере различных объектов. В философско-интеллектуальной лирике соотношение мысли и чувства можно выразить так: а) мысль берет верх над чувством; б)

«Духовность и чувство должны сочетаться в произведении искусства», — говорит Гегель. Эта мысль относится и к лирическому произведению. Самое главное, чтобы баланс между этими двумя важными элементами в стихотворении не терялся. Но мы не можем отрицать, что в философско-интеллектуальных стихах весы весов уступают место большей мысли. В своем учебнике «Теория литературы» автор утверждает, что лирика отражает «конкретные обстоятельства» и «конкретные значения», а не какие-либо чувства или мысли. «Особое состояние», которое подчеркивает ученый, — это острое и редкое переживание, состояние души, а «особый смысл» — это сливки мыслей, жемчужина смыслов. В художественном произведении, в поэзии мысль и эмоция всегда дополняют друг друга: иногда разум инициирует эмоции, иногда эмоция помогает воспринять событие, которое разум не воспринимает. Потому что «чувства, чувства обладают такой памятью и мудростью, и часто этой самой памяти и мудрости не хватает в нашем холодном уме». В творчестве А.Мухтора поэзия выражена не только как тонкое выражение тонких чувств, переживаний, чувств сердечных, но и как художественное выражение эмоционального мышления, философии ума, красивого образа мысли, окутанной эмоциями. А. По мнению А. Мухтора, поэма состоит из: 1) лахча угольков, взятых из очага бракосочетания; 2) вспыхивающее мгновенное чувство, ярость наслаждения, которое можно сравнить только с музыкальными жанрами; 3) квинтэссенция философии жизни, мысль, мысль, мысль! В его автономном творческом совершенстве многие стихи созданы по его описаниям. Но во всех них возникла идея. Как отмечает поэт, нет поэзии без мысли. Другими словами, в сердце любого стихотворения живет звезда мысли; в одном стихотворении эта звезда сияет, в другом вспыхивает, в третьем гаснет. Значительную часть автономного поэтического произведения составляют задумчивые стихи: Изменился смысл человечества, Новый закон всемирного тяготения: Боль укорочения жизни ближних, Твое счастье тоже зависит от чьего-то счастья. Первая строка стихотворения свидетельствует о новом мировосприятии поэта, его своеобразном мировосприятии. Читая остальную часть стихотворения, мы понимаем, что мысль преобладает над эмоциями. В четверообразных стихах А.Мухтара прослеживается склонность сказать философскую мысль, мудрое слово. Это естественно, конечно. Если вспомнить рубаи или континенты в классической поэзии Востока, то главная их особенность определяется еще и тем, что они в сжатой форме вбирают в себя великую философскую мысль. По словам Г.Гуляма, «это умение собирать руду вселенной и укладывать ее в четыре ряда. Для рубаи характерно дарить океан в капле и солнце в искре». А.Мухтора «Было утро...», «Весенние тучки бледнеют, пушистые...»,

«Вспоминай мою юность...», «Осенние руки, хазонрез руки...», «Иногда видя строки хиджры...», «В дороге» мы словно слышим чуткую мелодию умиления в его стихах, которые сопровождаются зариновой музыкой. В пейзажных стихотворениях поэта (таких как «Зима полюбила весну...», «В дороге», «Пастбищное утро») на первый план выходит чувство. В творчестве А.Мухтара много событийных и назидательных стихов. Они представлены поэтом в виде «вклада из рассказа» («Гроздь абрикосов»). Жизненная деталь — это важный аспект, повышающий чувствительность эмоций в автономных стихах. Философско-интеллектуальные стихи. А. Мухтара, прежде всего, резонируют в сознании, будоражат ум. Таким образом, пройдя цикл созерцания, оно находит путь к сердцу. Эти философско-интеллектуальные стихи являются продуктом сознания духовно бодрствующего человека, рогов ментального восприятия. Интеллектуальные стихи А.Мухтара отражают синтез взглядов ученого, писателя, поэта, художника и интеллигента в целом.. В автономной поэзии анализируется лирико-философская трактовка проблемы жизни и человека. В философско-интеллектуальной лирике поэта своеобразно художественно осмыслена философия жизни. Следы жизни - боли периода - вопросы лет. имеет важное значение в его поэтическом творчестве. От стихотворения к стихотворению сущность этих понятий раскрывается и уточняется по-разному. В стихах А. Мухтара силен оптимизм. Добродетель -одно из главных качеств лирического героя поэта. Поэт не только раскрывает неизвестные стороны известных многим вещей, но и находит в них мудрость жизни. «Жизнь есть такое чудесное чудо, что смерть есть ничтожный налог, уплаченный за нее», — пишет А. Мухтар. У него четыре одинаковых значения: Жизнь так чудесна, Как ни страдай ты. И смерть для него — тривиальная обязанность. Сам поэт думал, что он художественно слаб, и позже превратил свои «умные» стихи в цифры — мысли о мудром, важном предмете.

В целом сущность жизни, смысл жизни, место человека в пространстве и времени, попытка осмысления, художественно-философская интерпретация идей в связи с этим являются основными чертами философско-интеллектуальной лирики.

Литература:

1. Фазлиддин Б. Рауф Образ ветра в поэзии Парфи // Международный журнал изучения тюркского мира. - Нигде (Турция), 2018. - №1. - С. 1–6.
2. Фазлиддин Б. А. Сущность человека и жизни в автономной лирике // Языковое и литературное образование. - Ташкент, 2011. - №8. - Б. 79–85.
3. Фазлиддин Б. Эмоции эмоционального мышления // Образование. - Ташкент, 2012. - №1. - Б. 21–25.

4. Фазлиддин Б. Красота Дома Мудрости // За здоровое поколение. - Ташкент, 2012. - №4. - Д. 15-18.
5. Фазлиддин Б. А. Философия жизни и творчества в автономной поэзии // Языковое и литературное образование. - Ташкент, 2012. - №4. - Б. 35–37.
6. Фазлиддин Б. Царство слова / Вопросы узбекской литературы XX века. Сборник научных статей, посвященный 80-летию профессора Н. Каримова. - Ташкент, 2012. - Б. 215–225.
7. Фазлиддин Б. А. Жизнь и сущность человека в автономной поэзии // Молодежь. - Ташкент, 2016. - №9. - Б. 40–44.

